

FOXISHALIKNING SALBIY OQIBATLARI

Ahmedov Baxtiyor Baris o'g'li¹

**O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-o'quv kursi kursanti¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17663061>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fohishabozlik va fohishalik hodisasining mohiyati, uning jamiyatga ta'siri hamda salbiy oqibatlarini yoritilgan. Shuningdek, profilaktika inspektorining bu illatni oldini olishdagi axborot-ma'rifiy, ijtimoiy va huquqiy faoliyati tahlil etiladi. Maqola fohishalikning ma'naviy, sog'liqni saqlash va ijtimoiy jihatdan xavfli oqibatlariga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlari. Fohishabozlik, fohishalik, qo'shmachilik, profilaktika inspektori, ma'naviy inqiroz, huquqbuzarlik, ijtimoiy oqibat.

Abstract. This article highlights the essence of prostitution and the phenomenon of prostitution, its impact on society, and its negative consequences. The information-educational, social, and legal activities of the prevention inspector in preventing this vice will also be analyzed. The article focuses on the moral, health, and socially dangerous consequences of prostitution.

Keywords. Prostitution, prostitution, pimping, prevention inspector, moral crisis, offense, social consequences.

Axloq jamiyatning muhim instituti bo'lib, uni huquqdan va huquqiy tizimdan ajratib bo'lmaydi. Axloq inson ruhiy tabiati mahsuloti bo'libgina qolmay, u kishilik jamiyati madaniy qoidalariga ham singib ketgan. Huquqning tabiiy va pozitivistik mazmuni axloqning jamiyatning normativ baholashining eng chuqur ildiz otgan shakli sifatida ko'radi. Qolaversa axloq ijtimoiy hodisa bo'lib, u aynan har bir shaxsning emas bir guruhning ijtimoiy-psixologik mo'ljallarini yig'indisini

ifodalaydi.

Fohishabozlik – o‘z tanasini (asosan, ayollar) sotish bilan shug‘ullanish. Fohishabozlik inson ma‘naviy-ruhiy olamidagi buzilishning amaliy ifodasi bo‘lsa, fohishabozlik shu ishni o‘ziga ermak, ko‘ngilxushlik, rohatlanish vositasiga aylantirishga odatlanishni anglatadi. Shuningdek, axloqi buzuq kimsalarni uyushtirib, fahsh ishlarni tashkil qilish ortidan kun ko‘ruvchilar ham fohishabozlar deb ataladi. Fohishabozlik aslida antik dunyoda paydo bo‘lgan. Hozir ba‘zi mamlakatlarda taqiqlangan yoki cheklab qo‘yilgan bo‘lsa, ayrimlarida rasman ruxsat etilgan. Jinoyat qonunchiligida zo‘rluk ishlatib, qo‘rqitib yoki aldash yo‘li bilan fohishabozlikka jalb qilganligi uchun javobgarlik belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasi JKning 131-moddasiga ko‘ra, fohishaxona tashkil etish yoki saqlash, shuningdek, g‘arazli yoki boshqa tuban niyatlarda qo‘shmachilik qilishga nisbatan jinoiy jazo qo‘llanadi. Fohishabozlik ma‘naviyatsizlik ko‘rinishi sifatida har qanday jamiyatda qoralangan. Islom va boshqa dunyoviy dinlarda bunday salbiy holat la‘natlangan¹.

Jamiyatda foxishalik kabi holatga turlicha munosabat shakllangan. Oddiy kishilarning fikricha, oson pul topish yo‘lini o‘zlari tanlashgan va shu bois yordam va hamdarlikka arzimaydi. Feministik harakat tarafdorlari va maxsus NTT vakillarining ta‘kidlashicha, bu juda og‘ir ish bo‘lib, OITS va jismoniy zo‘ravonlik bilan birga keladi.

Huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari foxishalik bilan shug‘illanuvchilarni aniqlab, ularga nisbatan qonuniy choralar ko‘rilmoqda. Bu turdagi tekshiruvlar OAV orqali yoritilmoqda.

Odatda tungi kapalaklar - ma‘lumoti yoki kasbiy malakasi, yaqinlari yoki davlat ko‘magidan mahrum bo‘lgan qizlardir. Natijada ular hayot chekkasiga

¹ <https://oyina.uz/kiril/teahouse/2470>.

tushib qolib, o'zi yoki bolalarini boqishning o'zga chorasini ko'rmaydi.

Foxishalik va qo'shmachilik huquqbuzarliklarini oldini olishda profilaktika inspektori axborot-ma'rifiy, ijtimoiy, huquqiy va nazorat yo'nalishlarining uyg'unligiga asoslanadi. Uning maqsadi jinoyatni jazolash emas, balki jamiyatda bu illatni keltirib chiqaruvchi sabablarni bartaraf etishdir.

Foxishalik shaxslar uchun quyidagi salbiy oqibatlarini olib keladi:

- foxishalik oilaviy munosabatlar, ishonch va sadoqat tuyg'usini zaiflashtiradi, nikoh va oilaviy qadriyatlarini inkor etadi;
- foxishalikning kengayishi yoshlar ongida behayollik, yengil hayot tarzini qabul qilishga olib keladi;
- aybsiz shaxslarning jamiyatdagi ishonchini yo'qotishi: bunday illatlar mahalla va jamoalarda salbiy muhit yaratadi, odamlar o'rtasida ishonch va hurmat pasayadi.
- OITS (SPID), zotiljam, sifilis, gepatit kabi kasalliklarning kengayishiga sabab bo'ladi;
- foxishalik va qo'shmachilik bilan shug'ullanish uchun qonunchilikka asosan javobgarlikka tortiladi;
- ularning ko'pchiligi iqtisodiy qiyinchiliklar yoki qarz tufayli bu yo'lga kirib qolgan bo'ladi, bu esa ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi;
- foxishalik bilan bog'liq holatlarda qo'shmachilik, odam savdosi, zo'ravonlik, giyohvandlik, shantaj va tovlamachilik kabi jinoyatlar ko'payishi kuzatiladi.
- jamiyatda hayo, nomus, poklik kabi milliy qadriyatlar qadri kamayishiga olib keladi;
- milliy an'analar va ma'naviy tarbiya tizimini yemirishi mumkin.

REFERENCES:

1. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 2025;
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс 2025, <https://www.lex.uz/acts/111453>;
3. <https://oyina.uz/kiril/teahause/2470>;
4. Xolmatov Bahrom O'ktamovich O'zbekiston Respublikasida qo'shmachilik qilish va fohishahona saqlash jinoyatiing ayrim kriminologik masalalari // eJlfas. 2025. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekiston-respublikasida-shmachilik-ilish-va-fo-ishahona-sa-lash-zhinoyatining-ayrim-kriminologik-masalalari> (ma'lumotlar obrashcheniya: 29.10.2025).